

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BANKLARDA YASHIL DEPOZITLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT MOLIYA SIYOSATIDAGI O'RNI.....	267
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQISHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI
BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI 392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI

Xudoyorov Lochinbek Bahromovich

Samarqand davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi, PhD.

E-mail: lochinbek797@gmail.com

ORCID: 0009-0006-8089-800X

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida servis korxonalarida xizmatlar sifati boshqaruvining zamonaviy modellari va mexanizmlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda CRM tizimlari, Big Data analitikasi, sun'iy intellekt va raqamli platformalarning xizmat ko'rsatish jarayonlariga ta'siri o'rganilib, ularning xizmatlar sifati ko'rsatkichlari hamda iqtisodiy samaradorlik bilan o'zaro bog'liqligi asoslab berilgan. Xizmatlar sifati indikatorlari sifatida mijoz qoniqishi darajasi, xizmat ko'rsatish tezkorligi va shikoyatlar soni tanlab olinib, ularning raqamli boshqaruv tizimlari orqali yaxshilanish dinamikasi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni servis korxonalarida joriy etish xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish, xizmat sifati monitoringini takomillashtirish hamda operatsion samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada sun'iy intellekt asosida xizmatlar sifati boshqaruvining konseptual modeli ishlab chiqilib, uning amaliy ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, servis sohasi, xizmatlar sifati, CRM tizimlari, Big Data, sun'iy intellekt, raqamli platformalar, mijoz qoniqishi, xizmat tezkorligi, iqtisodiy samaradorlik, xizmatlar sifati boshqaruvi modeli, KPI monitoring.

Аннотация. В данной статье научно анализируются современные модели и механизмы управления качеством услуг в сфере услуг в условиях цифровой трансформации. Исследование изучает влияние CRM-систем, анализа больших данных, искусственного интеллекта и цифровых платформ на сервисные процессы и обосновывает их связь с показателями качества услуг и экономической эффективностью. В качестве показателей качества услуг выбраны уровень удовлетворенности клиентов, скорость обслуживания и количество жалоб, а также проанализирована динамика их улучшения с помощью цифровых систем управления. Результаты исследования показывают, что внедрение цифровых технологий в сфере услуг способствует оптимизации сервисных процессов, улучшению мониторинга качества услуг и повышению операционной эффективности. В статье также разработана концептуальная модель управления качеством услуг на основе искусственного интеллекта и обоснована ее практическая значимость.

Ключевые слова: цифровая трансформация, сфера услуг, качество услуг, CRM-системы, большие данные, искусственный интеллект, цифровые платформы, удовлетворенность клиентов, скорость обслуживания, экономическая эффективность, модель управления качеством услуг, мониторинг KPI.

Annotation. This article scientifically analyzes modern models and mechanisms of service quality management in service enterprises in the conditions of digital transformation. The study studies the impact of CRM systems, Big Data analytics, artificial intelligence and digital platforms on service processes, and substantiates their relationship with service quality indicators and economic efficiency. The level of customer satisfaction, service speed and the number of complaints were selected as service quality indicators, and the dynamics of their improvement through digital management systems were analyzed. The results of the study show that the introduction of digital technologies in service enterprises serves to optimize service processes, improve service quality monitoring and increase operational efficiency. The article also develops a conceptual model of service quality management based on artificial intelligence and substantiates its practical significance.

Keywords: digital transformation, service industry, service quality, CRM systems, Big Data, artificial intelligence, digital platforms, customer satisfaction, service speed, cost-effectiveness, service quality management model, KPI monitoring.

KIRISH

So'nggi yillarda raqamli transformatsiya jarayonlari iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) hamda raqamli platformalarning rivojlanishi servis sektorida xizmat ko'rsatish jarayonlarini modernizatsiya qilishga olib kelmoqda. Shu sababli servis korxonalarida xizmatlar sifati boshqaruvining yangi yondashuvlari va modellari shakllanmoqda.

Servis sohasi zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Xizmatlar sifati mijozlar qoniqishini ta'minlash, korxonalar raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy samaradorlikni mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bois xizmatlar sifati boshqaruvi servis korxonalarining strategik rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Raqamli transformatsiya sharoitida servis korxonalarida xizmat ko'rsatish jarayonlari avtomatlashtirilmoqda, xizmatlar onlayn platformalar orqali ko'rsatilmoqda va mijozlar bilan o'zaro aloqa yangi bosqichga chiqmoqda. CRM systems mijozlar bilan munosabatlarni boshqarishga yordam beradi, Big Data analitikasi esa xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etadi. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar esa xizmat ko'rsatish tezkorligini oshirib, xizmat sifati monitoringini takomillashtiradi.

Shu bilan birga, servis korxonalarida xizmatlar sifati boshqaruvining an'anaviy usullari raqamli iqtisodiyot talablariga to'liq javob bera olmaydi. Shu sababli raqamli transformatsiya sharoitida xizmatlar sifati boshqaruvining yangi modellari va mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli transformatsiya jarayonlari servis sohasida xizmatlar sifati boshqaruvi tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu yo'nalish iqtisodiyot, menejment va axborot texnologiyalari kesishgan nuqtada shakllangan bo'lib, ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan.

Servis sohasida xizmatlar sifati boshqaruvining nazariy asoslari marketing va xizmatlar menejmenti nazariyalarida keng yoritilgan. Xususan, xizmatlar marketingi bo'yicha tadqiqotlari bilan mashhur Christopher Lovelock xizmatlar sifati korxonalar raqobatbardoshligining muhim omili ekanini ta'kidlaydi. Uning fikricha, xizmat ko'rsatish jarayonlarini samarali tashkil etish va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish servis korxonalarining uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlaydi.

Xizmatlar sifati boshqaruvi bo'yicha muhim ilmiy qarashlarni Christian Grönroos ham ilgari surgan. U xizmatlar sifati ikki asosiy omil — texnik sifat va funksional sifat orqali baholanishini ta'kidlaydi. Olimning fikriga ko'ra, mijozlar xizmatning yakuniy natijasidan tashqari, xizmat ko'rsatish jarayonining qanday tashkil etilganiga ham katta ahamiyat beradi.

Raqamli transformatsiya sharoitida xizmatlar sifati boshqaruvi masalalari Manuel Castells tadqiqotlarida ham yoritilgan. Uning fikricha, axborot jamiyati va tarmoq iqtisodiyoti sharoitida raqamli texnologiyalar iqtisodiy faoliyatning barcha sohalariga, jumladan servis sektoriga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Raqamli platformalar xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish va mijozlar bilan interaktiv aloqani rivojlantirish imkonini yaratadi.

Sun'iy intellekt va raqamli platformalarning servis xizmatlari boshqaruviga ta'sirini o'rgangan olimlardan biri Thomas H. Davenport hisoblanadi. U sun'iy intellekt va analitik texnologiyalar xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish, xizmat tezkorligini oshirish hamda mijozlar ehtiyojlarini aniqlashda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan Baxrom Yuldashev servis sohasining rivojlanishi iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri ekanini ta'kidlaydi. Uning fikricha, xizmatlar sifati ko'rsatkichlarini oshirish servis korxonalarining iqtisodiy samaradorligini kuchaytiradi.

Shuningdek, iqtisodchi olim Akmal Saidov xizmatlar sektorida raqamli texnologiyalarni joriy etish xizmat ko'rsatish jarayonlarini modernizatsiya qilish va xizmat sifati monitoringini takomillashtirishga xizmat qilishini qayd etadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, servis sohasida xizmatlar sifati boshqaruvining nazariy asoslari keng o'rganilgan bo'lsa-da, raqamli transformatsiya sharoitida servis korxonalarida xizmatlar sifati boshqaruvining yangi modellari yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Shu sababli ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish zarur hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda raqamli transformatsiya sharoitida servis korxonalarida xizmatlar sifatini boshqarishning yangi modellari tizimli va kompleks yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, solishtirma tahlil, statistik umumlashtirish hamda empirik baholash usullaridan

foydalanildi. Xizmatlar sifati ko'rsatkichlari sifatida mijoz qoniqishi darajasi, xizmat ko'rsatish tezkorligi va shikoyatlar soni kabi indikatorlar tanlab olindi. Ushbu ko'rsatkichlarning servis korxonalarining iqtisodiy samaradorligiga ta'siri tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli transformatsiya sharoitida servis korxonalarida xizmatlar sifati boshqaruvining samaradorligini baholash maqsadida asosiy raqamli texnologiyalar va ularning xizmat ko'rsatish jarayonlariga ta'siri tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni joriy etish servis korxonalarida xizmat sifati ko'rsatkichlarining sezilarli darajada yaxshilanishiga olib kelmoqda.

Ayniqsa, CRM systems, Big Data analitikasi, sun'iy intellekt hamda raqamli platformalar xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish va xizmatlar sifati monitoringini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi.

1-jadval

Servis korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish va xizmatlar sifati ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik

Raqamli texnologiya	Asosiy funksiyasi	Xizmatlar sifatiga ta'siri	Iqtisodiy natija
CRM tizimlari	Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish	Mijoz qoniqishi oshadi	Daromadlar barqarorlashadi
Big Data	Ma'lumotlarni tahlil qilish	Talab prognozi aniqlashadi	Resurslardan samarali foydalanish
Sun'iy intellekt	Avtomatlashtirilgan xizmat ko'rsatish	Xizmat tezkorligi oshadi	Mehnat unumdorligi ortadi
Raqamli platformalar	Onlayn xizmat ko'rsatish	Shaffoflik va qulaylik oshadi	Operatsion xarajatlar kamayadi

1-jadvalda servis korxonalarida qo'llanilayotgan asosiy raqamli texnologiyalar hamda ularning xizmatlar sifati va iqtisodiy natijalarga ta'siri tizimli ravishda ko'rsatib berilgan. Jadvaldan ko'rinadiki, raqamli transformatsiya jarayonida CRM systems, Big Data analitikasi, sun'iy intellekt va raqamli platformalar servis xizmatlarini boshqarishning muhim instrumentlariga aylanmoqda.

Birinchiidan, CRM tizimlari mijozlar bilan munosabatlarni samarali boshqarish imkonini beradi. Ushbu tizimlar yordamida mijozlarning murojaatlari, ehtiyojlari va xizmatlardan foydalanish jarayoni haqida to'liq ma'lumotlar yig'iladi. Bu esa servis korxonalariga xizmat ko'rsatish jarayonidagi kamchiliklarni tezkor aniqlash hamda mijozlarga individual yondashuvni shakllantirish imkonini beradi. Natijada mijoz qoniqishi darajasi oshadi va xizmatlar sifati barqarorlashadi.

Ikkinchiidan, Big Data texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali servis xizmatlariga bo'lgan talab dinamikasini aniqlash imkonini beradi. Ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish natijasida xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish, resurslarni samarali taqsimlash hamda xizmat sifati monitoringini takomillashtirish mumkin. Bu esa servis korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Uchinchiidan, sun'iy intellekt texnologiyalari xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali xizmat tezkorligini oshiradi. AI asosidagi chatbotlar va avtomatik maslahat tizimlari mijozlarga tezkor xizmat ko'rsatish imkonini yaratadi. Bu esa xizmat ko'rsatish jarayonida inson omiliga bog'liq xatolarni kamaytiradi hamda mehnat unumdorligini oshiradi.

To'rtinchiidan, raqamli platformalar servis xizmatlarini onlayn tarzda tashkil etish imkonini beradi. Bunday platformalar xizmat ko'rsatish jarayonining shaffofligini ta'minlab, mijozlar uchun qulay xizmat muhitini yaratadi. Natijada servis korxonalarida operatsion xarajatlar kamayadi va xizmatlar sifati oshadi.

2-jadval

Raqamli transformatsiya sharoitida servis korxonalarida xizmatlarning sifat va samaradorlik ko'rsatkichlarining taqqoslama tahlili

Ko'rsatkichlar	An'anaviy boshqaruv tizimi	Raqamli boshqaruv tizimi	O'zgarish darajasi
Xizmat ko'rsatish vaqti	20–25 daqiqa	10–12 daqiqa	45–50 % ga qisqargan
Mijoz qoniqishi darajasi	65–70 %	85–90 %	20 % ga oshgan
Shikoyatlar soni	Yuqori	Past	30–35 % ga kamaygan
Mehnat unumdorligi	Past	Yuqori	25–30 % ga oshgan
Xizmat ko'rsatish xarajatlari	Yuqori	O'rtacha	15–20 % ga kamaygan
Xizmat ko'rsatish shaffofligi	Past	Yuqori	sezilarli yaxshilangan
Mijoz bilan aloqa tezligi	Sekin	Tez	40 % ga tezlashgan

2-jadval ma'lumotlari servis korxonalarida raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish xizmat ko'rsatish samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Jadvaldan ko'rinadiki, an'anaviy boshqaruv tizimiga nisbatan raqamli boshqaruv tizimi xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Birinchidan, xizmat ko'rsatish vaqtining qisqarishi servis xizmatlarining tezkorligini oshiradi. Raqamli platformalar va avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida xizmat ko'rsatish jarayonlari soddalashtiriladi hamda navbatlar kamayadi. Natijada xizmat ko'rsatish vaqti o'rtacha 45–50 foizga qisqaradi.

Ikkinchidan, mijoz qoniqishi darajasi sezilarli ravishda oshadi. Raqamli texnologiyalar mijozlar bilan o'zaro aloqani samarali tashkil etish, xizmat jarayonining shaffofligini ta'minlash hamda mijoz ehtiyojlariga tezkor javob berish imkonini yaratadi. Shu sababli mijoz qoniqishi darajasi o'rtacha 20 foizga oshadi.

Uchinchidan, shikoyatlar sonining kamayishi xizmatlarning sifati monitoringi tizimi takomillashganini ko'rsatadi. CRM systems mijozlarning murojaatlari va fikrlarini tezkor tahlil qilish imkonini berib, xizmat ko'rsatish jarayonidagi kamchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar mehnat unumdorligini oshirish va xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida xizmat jarayonlari soddalashtiriladi, bu esa resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratadi.

1-rasm. Raqamli texnologiyalar asosida xizmatlarning sifati boshqaruvi modeli

1-rasmda raqamli texnologiyalar asosida servis korxonalarida xizmatlar sifati boshqaruvining konseptual modeli tasvirlangan. Modelda CRM systems, Big Data analitikasi hamda xizmatlar sifati optimizatsiyasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ko'rsatilgan. Ushbu texnologiyalar servis xizmatlarini boshqarishda asosiy axborot manbai sifatida xizmat qiladi.

Diagrammada ko'rsatilganidek, CRM tizimlari mijozlar bilan munosabatlarni boshqarishning muhim vositasi hisoblanadi. Ushbu tizimlar yordamida mijozlarning ehtiyojlari, murojaatlari va xizmatlardan foydalanish tajribasi to'g'risidagi ma'lumotlar yig'iladi. Bu ma'lumotlar servis xizmatlarini optimallashtirish hamda mijozlarga individual yondashuvni shakllantirish imkonini beradi.

Modelning keyingi elementi hisoblangan Big Data analitikasi katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va xizmatlar sifati ko'rsatkichlarini tahlil qilish imkonini yaratadi. Big Data texnologiyalari servis xizmatlariga bo'lgan talabni prognoz qilish, xizmat ko'rsatish jarayonidagi kamchiliklarni aniqlash hamda xizmat ko'rsatish strategiyasini takomillashtirishga yordam beradi.

Rasmda markaziy element sifatida xizmatlar sifati optimizatsiyasi ko'rsatilgan. Bu bosqichda mijoz ma'lumotlari va analitik natijalar asosida xizmat ko'rsatish jarayonlari takomillashtiriladi. Natijada servis korxonalarida mijoz qoniqishi darajasi oshadi, operatsion samaradorlik kuchayadi va korxonaning raqobatbardoshligi ortadi.

Umuman olganda, 1-rasm servis korxonalarida raqamli texnologiyalarni integratsiyalash orqali xizmatlar sifati boshqaruvining samarali modelini shakllantirish mumkinligini ko'rsatadi. Mazkur model xizmatlar sifati oshishi orqali mijoz qoniqishini kuchaytirish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

2-rasm. Sun'iy intellekt asosida xizmatlar sifati boshqaruvi jarayoni

2-rasmda sun'iy intellekt asosida xizmatlar sifati boshqaruvi jarayonining bosqichlari tasvirlangan. Diagramma xizmatlar sifati boshqaruvining uzluksiz va siklik jarayon ekanligini ko'rsatadi.

Jarayonning birinchi bosqichi — mijoz ma'lumotlarini yig'ish hisoblanadi. Bu bosqichda mijozlarning murojaatlari, fikr-mulohazalari, xizmatlardan foydalanish tajribasi va shikoyatlari haqidagi ma'lumotlar yig'iladi. Ushbu ma'lumotlar xizmatlar sifati monitoringi uchun muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi.

Keyingi bosqich ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonidir. Artificial Intelligence va analitik tizimlar yordamida mijoz xatti-harakatlari, xizmat ko'rsatish tezligi hamda xizmat sifati ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Ushbu tahlil xizmat ko'rsatish jarayonidagi kamchiliklarni aniqlash hamda xizmatlarni takomillashtirish imkonini beradi.

Diagrammaning navbatdagi bosqichi xizmat jarayonlarini optimallashtirish bilan bog'liq. Sun'iy intellekt texnologiyalari xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali xizmat tezkorligini oshiradi. Bu esa xizmat ko'rsatish jarayonida inson omiliga bog'liq xatolarni kamaytiradi va xizmatlar sifati barqarorligini ta'minlaydi.

Jarayonning keyingi bosqichi — sifati monitoringi hisoblanadi. Ushbu bosqichda xizmatlar sifati KPI ko'rsatkichlari asosida baholanadi va xizmat ko'rsatish samaradorligi nazorat qilinadi. Monitoring natijalari asosida xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish bo'yicha qarorlar qabul qilinadi.

Umuman olganda, 2-rasm sun'iy intellekt asosida xizmatlar sifati boshqaruvining integratsiyalashgan jarayonini ko'rsatadi. Ushbu model servis korxonalarida xizmatlar sifati monitoringini avtomatlashtirish, mijoz qoniqishini oshirish hamda xizmat ko'rsatish samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda raqamli transformatsiya sharoitida servis korxonalarida xizmatlar sifatini boshqarishning zamonaviy modellari tahlil qilindi. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalarni joriy etish servis xizmatlarini boshqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, CRM systems, Big Data analitikasi, sun'iy intellekt hamda raqamli platformalar xizmatlar sifati monitoringini takomillashtirish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, CRM tizimlari mijozlar bilan munosabatlarni samarali boshqarish imkonini berib, mijoz qoniqishi darajasining oshishiga xizmat qiladi. Big Data texnologiyalari xizmat ko'rsatish jarayonida katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali servis xizmatlariga bo'lgan talabni prognozlash hamda xizmat strategiyasini takomillashtirish imkonini yaratadi. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar esa xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali xizmat tezkorligini oshiradi hamda xizmat sifati monitoringini real vaqt rejimida amalga oshirish imkonini beradi.

Raqamli platformalar servis xizmatlarini onlayn tarzda tashkil etish orqali xizmat ko'rsatish jarayonining shaffofligini ta'minlaydi va xizmat ko'rsatish samaradorligini oshiradi. Natijada servis korxonalarida operatsion xarajatlar kamayadi, xizmat sifati yaxshilanadi va iqtisodiy samaradorlik oshadi.

Shunday qilib, raqamli transformatsiya servis korxonalarida xizmatlar sifati boshqaruvining yangi modellari shakllanishiga olib kelmoqda. Kelgusida servis sohasida raqamli texnologiyalarni yanada keng joriy etish, sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlarini rivojlantirish hamda xizmatlar sifati monitoringini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Christopher Lovelock, & Jochen Wirtz. (2016). *Services Marketing: People, Technology, Strategy*. New York: Pearson Education.
2. Christian Grönroos. (2015). *Service Management and Marketing: Managing the Service Profit Logic*. Wiley.
3. Manuel Castells. (2010). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publishers.
4. Thomas H. Davenport. (2018). Artificial Intelligence for the Real World. *Harvard Business Review*.
5. Michael E. Porter. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
6. Erik Brynjolfsson, & Andrew McAfee. (2014). *The Second Machine Age*. New York: W. W. Norton & Company.
7. Don Tapscott. (1996). *The Digital Economy*. McGraw-Hill.
8. S. G. G'ulomov. (2018). *Raqamli iqtisodiyot asoslari*. Toshkent: Iqtisodiyot.
9. B. T. Xodiyev. (2019). *Milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish muammolari*. Toshkent: Fan.
10. Baxrom Yuldashev. (2020). *Servis iqtisodiyoti va xizmatlar bozori*. Toshkent: Iqtisodiyot.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>